

LEZIONE DI ANATOMIA

LUNDENS GERRIT

(Amsterdam 1622 ca. - post 1683)

INVENTARIO: 273

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Un dipinto raffigurante "un chirurgo che medica una spalla a un uomo di Campagna" è così descritto in una ricevuta di pagamento datata 7 luglio 1783, indirizzata da Antonio Asprucci al pittore Gavin Hamilton, quest'ultimo incaricato dal principe Marcantonio IV Borghese dell'acquisto del suddetto quadro e di una seconda opera - forse un suo *pendant* - rappresentante una 'scuola con diversi ragazzi e il maestro sordo', costati la somma di centoventi scudi (cfr. Della Pergola 1959).

Rimasto anonimo fino al 1870 (cfr. Inv. Fid. 1833; Piancastelli 1891), fu Xavier Barbier de Montault (Id. 1870) a sottrarlo dall'oblio, attribuendo il quadro ad Adrien Brouwer, riferimento ripreso poco dopo da Giovanni Morelli (1892) ma debitamente scartato da Adolfo Venturi (Id. 1893). Questi, infatti, dopo aver letto il nome del pittore e la data di esecuzione del dipinto, passati fino ad allora inosservati, avvicinò il quadro a due composizioni eseguite dal Lundens, una conservata al Museo di Hannover, l'altra presso l'Accademia di Düsseldorf, entrambe condotte a forza di velature e caratterizzate da 'un misterioso colorito, secondo la maniera di Rembrandt' (Id.).

Questo dipinto, eseguito nel 1648, si inserisce perfettamente nella produzione dell'artista, specializzato nelle scene di genere e nei ritratti. In particolare, l'opera è molto vicina per soggetto e personaggi ritratti a diverse sue composizioni, tra le quali emerge l'esemplare di Göttingen (Kunstsammlung der Univesrität) in cui il malcapitato paziente ostenta la stessa smorfia di dolore strizzando leggermente l'occhio destro.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 363;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 431;
- G. Morelli, *Italian Painters. The Borghese and Doria Pamphili Galleries*, London 1892, pp. 246-247;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 143;

- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 36;
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 88; 156;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 201;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 79;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 51;
- P. Della Pergola, *Un acquisto di opere fiamminghe per la Galleria Borghese*, "Mededeelingen van het Nederländsch. Historisch. Instituut te Rome", X, 1958, p. 34;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 169, n. 246; p. 222 n. 92;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 92.

English version

A SURGICAL OPERATION

LUNDENS GERRIT

(Amsterdam c. 1622 - after 1683)

INVENTORY: 273

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

A notice of payment dated 7 July 1783 describes a painting depicting 'a surgeon medicating the shoulder of a peasant'. The receipt was drafted by Antonio Asprucci for the painter Gavin Hamilton, who had been entrusted by Prince Marcantonio IV Borghese to purchase the work in question together with another painting – perhaps its pendant – representing a 'school with a number of boys and a deaf headmaster'. The pair of works were acquired for 120 *scudi* (see Della Pergola 1959).

The work first received a specific attribution in 1870 (see by contrast Inv. Fid. 1833; Piancastelli 1891), when Xavier Barbier de Montault ascribed it to Adrien Brouwer. While Giovanni Morelli (1892) agreed with this name, it was rightly rejected by Adolfo Venturi (1893), who noticed the painter's signature and the date of execution, details which previous inventory compilers and critics had missed. Venturi confirmed the attribution to Lundens by pointing to similarities with two other paintings by him, one held at the Landesmuseum in Hannover and the other at the Kunstakademie in Düsseldorf: both works are characterised by applications of layers of glaze and by 'a mysterious use of colour, in accordance with the manner of Rembrandt' (Venturi 1893).

Executed in 1648, this panel is a perfect example of the oeuvre of the Dutch artist, who specialised in genre scenes and portraits. Specifically, the subject and figures of this painting are quite close to those of other of his compositions, including the work held in Göttingen (Kunstsammlung der Universität), in which the squinting right eye of the unfortunate patient communicates the same feeling of pain.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 363;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 431;
- G. Morelli, *Italian Painters. The Borghese and Doria Pamphili Galleries*, London 1892, pp. 246-247;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 143;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 36;
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 88; 156;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 201;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 79;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 51;
- P. Della Pergola, *Un acquisto di opere fiamminghe per la Galleria Borghese*, "Mededeelingen van het Nederlândsch. Historisch. Instituut te Rome", X, 1958, p. 34;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 169, n. 246; p. 222 n. 92;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 92.

